

РЕФЕРЕНДУМНИНГ ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.54.83.041

Зафар ФАРМАНОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адлия
вазирлиги масъул ходими

Аннотация. Мақолада референдумнинг жамият ҳаётида тутган ўрни ва аҳамияти, шунингдек, “Ўзбекистон Республикасининг референдуми тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ҳамда уларнинг юртимиздаги ислохотлар самарадорлигини ошириш ва мамлакатимизнинг халқаро майдондаги мавқеини янада мустаҳкамлашдаги ўзига хос жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: конституция, қонун, сайлов, референдум, Марказий сайлов комиссияси, сайлов комиссиялари ваколатлари, қузатувчилар ҳуқуқлари.

Abstract. This article describes the role and importance of the referendum in the life of society, the changes and additions to the Law “On the Referendum of the Republic of Uzbekistan”, the specific aspects of these changes in improving the effectiveness of the reforms implemented in our country and further strengthening the position of our country in the international arena.

Key words: constitution, law, election, referendum, Central election commission, powers of election commissions, rights of observers.

Аннотация. В данной статье показаны роль и значение референдума в жизни общества, изменения и дополнения в Закон «О референдуме Республики Узбекистан», конкретные аспекты этих изменений в повышении эффективности проводимых реформ и дальнейшего укрепления позиций нашей страны на международной арене.

Ключевые слова: конституция, закон, выборы, референдум, Центральная избирательная комиссия, полномочия избирательных комиссий, права наблюдателей.

Референдумнинг жамият ҳаётида тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида гапирилганда, аввало, “Референдумнинг ўзи нима ва нима учун керак?” деган ҳақли савол туғилиши табиий.

Референдум (лот. “*referendum*” – билдирилиши керак бўлган, хабар берилиши, маълум қилиниши зарур бўлган воқелик) – умумхалқ овоз бериш йўли билан қонунлар қабул қилиш ва давлат аҳамиятига молик энг муҳим масалаларни ҳал этиш шаклидир. Референдум бевосита демокра-

тиянинг муҳим воситаси ҳамдир. Унинг сайловлардан асосий фарқи шундаки, референдум ўтказилаётганда бирор-бир лавозимга номзод ёки номзодлар рўйхати учун овоз берилмайди, балки унда муайян масала – қонун, қонун лойиҳаси, конституция, конституцияга тузатишлар, мамлакатнинг халқаро мақомига тааллуқли ёки ички сиёсатига оид бирор-бир савол қўйилади. Сайлов натижалари мажоритар тизим бўйича ҳам, пропорционал тизим бўйича ҳам аниқланиши мумкин бўлса, ре-

ферендум натижалари фақат мажоритаризм (мутлак кўпчилик овозини ҳисоблаш) тамойиллари асосидагина аниқланиши мумкин.

“Ўзбекистон Республикасининг референдуми тўғрисида”ги қонунга¹ кўра, Ўзбекистон Республикасининг референдуми Ўзбекистон Республикасининг қонунларини ва бошқа қарорларни қабул қилиш мақсадларида жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан фуқароларнинг умумхалқ овоз беришидир. Референдумда қабул қилинган қарорлар олий юридик кучга эга бўлади ва фақат референдум йўли билан бекор қилиниши ёки ўзгартирилиши мумкин. У Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ўтказилади. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Ўзбекистон Республикаси Президенти референдум ўтказиш ташаббуси билан чиқиши мумкин. Мамлакатда:

- референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган (18 ёшга тўлган) Ўзбекистон фуқаролари умумий сонининг камида 5 фоизини ташкил этган фуқароларнинг тўпланган имзоси билан (бунда имзо чеккан фуқаролар миқдори ҳар бир маъмурий-ҳудудий тузилма бўйича бир текис ва мутаносиб равишда тақсимланган бўлиши керак);

- Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари аъзоларининг учдан икки қисмининг овози билан;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг асослангирилган талаби билан референдум ўтказилиши мумкин.

Қуйидаги масалалар референдум предмети бўлиши мумкин эмас:

- Ўзбекистон Республикасининг ҳудудий яхлитлигини ўзгартириш;

- Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети ва солиқлар;

- амнистия ва афв этиш;

- жамоат тартибини, аҳоли соғлиғи ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича фавқулодда ва шошилинч чора-тадбирлар ўтказиш;

- Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларидан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариш;

- мансабдор шахсларни тайинлаш ва вазифасидан озод этиш.

Референдум яширин овоз бериш йўли билан ўтказилади. Ўзбекистон Республикаси тарихида биринчи марта 1991 йил 29 декабрда референдум ўтказилган. Унда “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1991 йил 31 августдаги Конституциявий қонуни тўғри қабул қилинганлигини Ўзбекистон халқи бир овоздан маъқуллаган. 2002 йил 27 январда Ўзбекистон Республикасида икки палатали парламентни шакллантириш ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг конституциявий ваколат муддатини 5 йилдан 7 йилга ўзгартириш бўйича референдум бўлиб ўтган.

Ҳуқуқий жиҳатдан референдум қонунчилигининг нафақат вакиллик органига, балки бевосита халққа тегишли эканлигини билдиради. Референдумлар мавжуд бўлганда, қонунчилик парламентнинг мутлак ваколати сифатида қаралиши мумкин эмас. Шу нуқтаи назардан, қонун ижодкорлиги фаолияти нафақат парламент томонидан, балки бевосита халқнинг ўзи томонидан референдум орқали амалга оширилади, деб ҳисоблаш тўғри бўлади.

Референдум институтининг ривожланиши демократия имкониятларини кенгайтиради, давлат ҳокимиятини мустаҳкамлайди, унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу замонавий давлатчиликнинг шаклланиши ва янада ривожланиши учун ниҳоятда муҳим. Конституциявий таъсисчиликка кўра, референдум институти сайловлар билан бир қаторда фундаментал демократик ютуқ сифатида халқ ҳокимиятини ифодалашнинг энг олий шакли ҳисобланади.

Референдумнинг замонавий демократия институтлари тизимидаги ҳал қилувчи роли ва аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади.

Биринчидан, референдум орқали халқ бевосита олий қонун чиқарувчи сифатида иш олиб боради, барча давлат органлари, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун умумий мажбурий бўлган энг муҳим ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилади. Халқнинг бевосита қонун ижодкорлиги халқ суверенитети тамойилидан келиб чиқади.

Иккинчидан, референдумлар халқнинг ҳуқуқий онгини юксалтиришга хизмат қилади. Қонунлар нафақат иқтисодий тараққиётнинг долзарб

¹ Ушбу қонун дастлаб 1991 йил 18 ноябрда кучга кирган. 2001 йил 30 августда унинг янги таҳрири қабул қилинган. Қонун матни билан танишиш учун қаранг: <https://lex.uz/docs/81253>.

эҳтиёжларини ақс эттириши, балки фуқароларнинг сиёсий, ҳуқуқий ва маънавий қарашлари ва эътиқодларига ҳам мос келиши керак. Оммавий овоз бериш йўли билан қабул қилинган қонунлар жамиятнинг сиёсий етуқлиги ва маданияти даражасини тўлиқроқ ақс эттиради.

Учинчидан, референдумлар жамоатчилик фикрини ифода этиш ва ривожлантиришнинг муҳим шаклларида биридир. Муайян қонун лойиҳаси атрофида шаклланган ижобий жамоатчилик фикри норматив-ҳуқуқий ҳужжат нуфузини оширади, унинг фуқаролар томонидан ихтиёрий ва виждонан бажарилиши учун маънавий рағбат ҳамда қафолатлар яратади.

Тўртинчидан, референдумлар халқнинг ижтимоий вазифаси – юқори ва маҳаллий вакиллик органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, депутатларнинг сайловчилар олдидаги масъулиятини юқсалтиришга хизмат қилади. Референдумлар қонун лойиҳаларига императив жамоатчилик баҳосини берганлиги сабабли, бу давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларини қонун ижодкорлиги ва норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришга мажбур қилади.

Бешинчидан, референдум институти одамларнинг давлат ва жамият ишларига қизиқишини оширишга, фуқароларнинг давлатнинг сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётига таъсирини кучайтиришга хизмат қилади, чунки бу масалалар, биринчи навбатда, халқ овози бўлади.

Қонунчилик фаолияти соҳасида вакиллик органлари муҳим ҳуқуқларни сақлаб қоладилар. Хусусан, референдум ўтказиш тўғрисидаги қарор, референдумга киритилган қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш, умумхалқ овоз бериш йўли билан қабул қилинган қонунларни эълон қилиш, қонунлар ижросини назорат қилиш ва бошқа бир қатор ваколатлар тўлиқ парламентга тегишли. Энг муҳими, референдум вакиллик органларининг қонун ижодкорлиги фаолиятини истисно этмайди.

Референдумга аниқ баҳо бериш жуда қийин. Бу институтнинг демократик ёки реакцион бўлиши кўп жиҳатдан референдум ўтказилаётган реал сиёсий шароитга боғлиқ. Турли ижтимоий қатламлар ва гуруҳларнинг референдумга қарама-қарши ва баъзан вазмин муносабатда бўлишининг сабаблари қуйидагилар:

– жамиятда референдум беқарорлаштирувчи омил бўлиб, жамиятнинг турли қатламларини бир-бирига қарама-қарши қўйишга хизмат қилади, деган нуқтаи назарга ишониш;

– профессионал сиёсат билан ҳаваскорлар эмас, сиёсатчилар шуғулланиши керак, деган ёндашув;

– вакиллик демократияси институтларининг тўғридан-тўғри демократия институтларига нисбатан устуворликлари ҳақидаги ғоялар ва бошқалар.

Жамият турли қатламларининг референдумга жуда ноаниқ ва қарама-қарши муносабати сабабларини таҳлил қилиш сиёсий тизимда референдумлар самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи омилларни ишончли аниқлаш имконини беради.

2022 йил 16 июнда тегишли қонун ҳужжати асосида “Ўзбекистон Республикасининг референдуми тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Унга қўра, қонунга сайлов комиссиялари ваколатларини ўзгартириш, кузатувчилар ҳуқуқларини кенгайтириш ва бошқаларни назарда тутувчи қўшимчалар киритилди. Шунингдек, референдумда қабул қилинган қарорларни фақат референдумда бекор қилиш талабига истисно киритилди.

Хусусан, қонуннинг 1-моддасига киритилган ўзгартиришларга асосан, эндиликда, агар референдумда қабул қилинган қарорларда бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, референдумда қабул қилинган қарорлар фақат референдум йўли билан бекор қилиниши ёки ўзгартирилиши мумкин (*бундан олдин фақатгина референдум йўли қайд этилган эди*).

Мазкур қонуннинг 8-моддасига киритилган ўзгартиришлар эса фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига референдумга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишга доир барча тадбирларда сиёсий партиялар, фуқаролар ташаббускор гуруҳларидан кузатувчилар, оммавий ахборот воситаларининг вакиллари, бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлардан кузатувчилар билан бир қаторда қатнашиш ҳуқуқини берди.

Манфаатдор ташкилотлар, фуқаролар ташаббускор гуруҳлари ўз кузатувчилари тўғрисида округ комиссияларига референдум ўтказилишига кечи билан 10 кун қолганида (*аввал 15 кун эди*) маълум қиладилар.

Қонуннинг 9-моддасига киритилган ўзгартиришларга мувофиқ, эндиликда кузатувчиларга яширин овоз бериш кабиналари ёки хоналарининг жойлаштирилишини, фуқароларнинг рўйхатга олинишини кузатиш имкони берилади.

Шунингдек, мазкур модда кузатувчилар ҳарбий қисмларда, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида тузилган референдум участкаларига бориши ҳақида референдум ўтказувчи участка комиссиясини камида уч кун олдин хабардор қилиши кераклигини ифода этувчи қўшимча банд билан тўлдирилди.

Қонуннинг 18-моддасида Марказий сайлов комиссиясининг референдум ўтказувчи комиссияларнинг қарорлари ва ҳаракатлари устидан ариза ҳамда шикоятларни кўриб чиқиши ва улар юзасидан қарорлар қабул қилиши белгиланган эди. Ушбу бандга ўзгартириш киритилди ва эндиликда Марказий сайлов комиссияси овоз берувчи фуқароларнинг ҳамда референдум бошқа иштирокчиларининг мурожаатларини кўриб чиқади, улар юзасидан қарорлар қабул қилади, референдум ўтказувчи комиссияларнинг ҳаракатлари ва қарорлари устидан берилган шикоятлар эса бундан мустасно.

Марказий сайлов комиссиясининг ушбу қонун билан тартибга солинмаган бошқа ваколатлари сайлов тўғрисидаги бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Референдум ўтказувчи округ комиссияси референдум тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин Марказий сайлов комиссияси томонидан 10 кундан кечикмай камида 8 – 18 нафар (*аввал 9 нафар эди*) комиссия аъзосидан иборат таркибда тузилади. Референдум ўтказувчи округ комиссиясининг раиси, раис ўринбосари ва котиби комиссия мажлисида унинг аъзолари орасидан сайланади.

Референдум ўтказувчи округ комиссиялари аъзолигига номзодлар халқ депутатлари кенгашлари мажлисларида муҳокама қилинади ҳамда рефе-

рендум тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин етти кундан кечикмай Марказий сайлов комиссияси томонидан тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Қонуннинг 23-моддасига киритилган ўзгартиришларга кўра, сиёсий партияларнинг аъзолари, вилоят, туман ва шаҳар ҳокимлари, прокуратура органларининг, судларнинг мансабдор шахслари, референдум ўтказувчи округ ва участка комиссиясининг аъзоси бўлиши мумкин эмас.

Бундан ташқари, референдум ўтказувчи участка комиссияси аъзоларининг ярмидан кўпини бир ташкилотда ишлайдиган шахслар ташкил этадиган бўлса, улар ушбу комиссия таркибига тавсия этилиши мумкин эмас, бундан Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида, ҳарбий қисмларда, санаторийларда ва дам олиш уйларида, касалхоналарда ҳамда бошқа стационар даволаш муассасаларида, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум қилиш жойларида ташкил этилган референдум ўтказувчи участка комиссиялари мустасно.

Хулоса қилиб айтганда, “Ўзбекистон Республикасининг референдуми тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар нафақат юртимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигини оширишга, балки мамлакатимизнинг халқаро майдондаги мавқеини янада мустаҳкамлашга ҳам катта ёрдам бериши шубҳасиз. Шунингдек, ҳар қандай мамлакатда референдум ўз моҳиятига кўра ўта муҳим демократик институт сифатида аҳолининг кенг қатлами томонидан тўғри тушунилса ва қўллаб-қувватлансагина самарали бўлади, деб ўйлайман. Ушбу йўналишда барча давлат органлари ва ташкилотлар ўзаро фаол ҳамкорлик қилиши, фикр алмашиши келгусида қабул қилинадиган қонун ва қарорларнинг сифатини оширишда муҳим аҳамият касб этади.